

OPINIÓN

1. Hace años, en la "nota roja", se leía sobre un grupo en México llamado "La Mano con Ojos". Recién llegado de España, eso me remitía a uno de los emblemas de Andrés Alciato (trad. de Bernardino Daza Pinciano, 1549): "Vivir templadamente y no creer de ligero". Es por eso que uno de los versos del epigrama dice: "Mira la prudente Mano con ojos que jamás fue vana por creer lo que ve tan solamente".

2. También Saavedra Fajardo (Empresas políticas, emblema 51) señala como lema: "Confía y desconfía. Siempre con ojos la confianza". El motivo o imagen es mucho más completo: "Una mano, que surge de una nube situada a la izquierda de la imagen, se dispone a estrechar otra que sale de otra nube en el extremo contrario, en cuya palma y dedos aparecen representados ojos". La mano cubierta de ojos se analoga al príncipe prudente. Se nos incita a estrechar la mano como si pusiéramos ojos en ella, alerta a la traición.

3. Destaco de ese emblema lo gráfico de juntar dos sentidos, tacto y vista. Esto habla de una fuerza supra corporal, por combinación de partes del cuerpo. También, paradójicamente, ¡es un troceamiento corporal asumido positivamente, por alegórico! Las partes del cuerpo desgajadas son ejemplificantes. En nuestro crudelísimo México el sentido es otro: decapitaciones y troceamientos ejemplifican castigo y ocultamiento de identificación del muerto.

4. La mano con ojos es, también, un detente o talismán, en decoración, amuleto, patena, medalla, bordados, pendiente, aldaba. Noelia Silva (2013) estudia que en

la musulmana "mano de Fátima" prima la protección frente al mal de ojo (aojamiento), con precedentes como la mano del Dios monoteísta (Dextera Dei; la iconoclastia obliga a ocultar el cuerpo divino) y antes, la mano pantea egipcia. Esta multiplicidad icónica la divulga el proyecto web House of Good Fortune ("Hand Amulets: Mano a Mano a Mano...").

5. Destaco lo popular de la jamsa (número cinco en árabe; de ahí el símbolo de cinco dedos extendidos). La jimsa es la mano pequeña castellanizada, llamada "gumça" en los reinos hispanos del siglo XV (Felipe Maíllo apud Luis Antonio Santos, 1985, n. 18). Son -como las mano de María o la formada en sus dedos por santos, entre católicos, o Miriam (hermana de Moisés) entre judíos (Silva, p. 22) - amuletos profilácticos: "gesto de recitación de la fórmula [...] cinco en tu ojo", revulsivo quiromorfo contra quien

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO/
COLEGIO DE LA FRONTERA

Un emblema en el siglo XXI mexicano

aoja (p. 18).

6. El siguiente fragmento -en jaquetía o lengua judeoespañola de los sefardíes del norte de Marruecos, de ahí que algunas palabras extrañen- capta la ceremonia social, que absorbe lo supersticioso: "El miércoles por la mañana el Jajam mató una vaca y en la sangre, la madre de la novia ponía la palma de la mano y la marcaba en la pared de la entrada de la caza. Esa jamsa para escapar de ãnara los novios"

(Casamiento de mis padres en Alcazarquivir Marruecos, pfo. 8).

7. En una historia del novísimo "libro rojo" mexicano, "La Mano con Ojos" era un grupo de pistoleros de los Beltrán Leyva, activos en 2010-2016, fundado en Acapulco y que buscaban operar en el Valle de México tras la captura de E. Valdez (Reforma, 13/7/12). Este "alias inquietante" (Mauleón, 24/8/17) pasó a apodo de un sinaloense, ex ministerial/ex municipal/ex cabo

de infantería de Marina, formado kaibil, que reconoce 600 asesinatos. Dice en un video, tras su captura en 2011:

— Ahora sí le picaron los ojos a la mano.

Y explica la razón de su apodo: — Porque todo lo veo. Todo lo escucho.

Refuerzo, intimidación, llamar la atención.

8. Después, la prensa habla -para CDMX- de dos individuos, un alias La Mano y otro El Ojos (Reforma, 20/7/17). Luego, la imagen emerge en Puebla. Una foto de la Jornada de Oriente (21/3/19) muestra, junto a un desmembrado, un cartón firmado: La Mano con Ojos N.V. [nuevo] Imperio. Dibujados también, unos ojos apenas esquemáticos, ovalados, de caricatura, de sonrisa desmoralizadora...

La potencia de los puntos suspensivos del emblema.

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

Black Friday vs Buen Fin

Ayer vivimos el Black Friday entre contrastes, pues si bien es claro que ya no causa la euforia de hace años, incluso antes de la pandemia había ya un declive, sigue siendo importante.

Hace años parecía impensable considerar que el Buen Fin estuviera cerca o a la par del Viernes Negro, en cuanto a la cantidad de personas que buscaran aprovechar las ofertas, pero este año pareciera que del lado mexicano hubo una

mayor movilidad en este sentido, al menos en la comparación inmediata entre ambos Laredos.

La tendencia actual es que los estadounidenses se inclinan cada vez más al llamado Cyber Monday, e incluso en México es todo un suceso, pues las ventas en línea dominan en un gran segmento de la población que encuentra en las

plataformas digitales, una mayor variedad de productos, aunque comprar físicamente seguirá teniendo un gran margen de clientes que prefieren ver los productos y en su caso medirse la ropa.

En Nuevo Laredo y en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, cabe resal-

tar que este es el delito de mayor incidencia, pues cada 11.5 horas se registra una denuncia formal ante el Ministerio Público local, y éste ha incrementado hasta el 37 por ciento al comparar el periodo de enero a octubre del 2023 con el mismo lapso del año anterior.

Durante ese lapso del 2023, más de 632 mujeres han decidido

poner fin a un ciclo de violencia en el hogar, denunciando a sus agresores y de esta manera -en la mayoría de los casos-, salvar a sus hijos de vivir con el enemigo en casa.

Hoy se estaría llevando a cabo una marcha a la par del movimiento a nivel nacional, claro, a una escala diferente, pero sin duda muy enérgica.

TUVIERON TRES OPORTUNIDADES Sólo 9 estudiantes no pasarán de grado

Por ALAN JUÁREZ

Un total de 57 alumnos lograron ser promovidos al siguiente grado escolar gracias a que pudieron aprobar el "Examen General de Conocimientos", en alguna de las tres oportunidades que tuvieron durante los meses de agosto, septiembre y noviembre para poder continuar con sus estudios de nivel básico.

Lo anterior fue dado a conocer por José Ángel Rodríguez Zapata, coordinador del área de control escolar del Crede de Nuevo Laredo, quien detalló que en la última oportunidad que

se brindó en días pasados a 16 alumnos que reprobaron alguno de los tres grados de secundaria, ocho de ellos acreditaron y los ocho restantes no.

ACREDITAN 57

"Tenemos como número final de todos los alumnos que solicitaron la aplicación del examen general de conocimientos en las tres oportunidades, a 57 alumnos que si lo acreditaron, es un buen número con el que se busca bajar el rezago educativo y el índice de reprobación", manifestó el coordinador.

Agregó que de los 66 estudiantes interesados en ser pro-

movidos solamente 9 de ellos no consiguieron pasar al siguiente grado o nivel educativo por lo que después de las tres oportunidades que tuvieron, tendrán que repetir el año escolar.

SI SE PUEDE REPROBAR

Rodríguez Zapata mencionó que muchas personas aún tienen la idea errónea de que no se puede reprobar a los alumnos y hacerlos repetir de grado, algo que solo se permitió durante el 2021 durante el ciclo escolar de la pandemia por covid, pero actualmente al obtener una calificación de 5 puntos, si es posible. "Esa idea viene de lo que se

■ José Ángel Rodríguez Zapata, coordinador del área de control escolar del Crede, señaló que sí se puede reprobar año.

decretó en el 2021 que la calificación mínima a revisar era de 6, ya que el sistema no te permitía un cinco como calificación en ese año, pero anterior y posterior a

ello existe la reprobación, sigue estando vigente el acuerdo 200 que nos indica que las calificaciones son de 5 al 10 en donde el 5 es reprobatario", finalizó.